

ISSN: 2181-0796

DOI: 10.26739/2181-0796

www.tadqiqot.uz

**TIL, TA'LIM, TARJIMA
XALQARO JURNALI**

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД**

**INTERNATIONAL JOURNAL OF
LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION**

Alisher Navoi

**VOLUME 4
ISSUE 1**

2023

TIL, TA'LIM, TARJIMA

1-SON, 4-JILD

ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД

НОМЕР-1, ВЫПУСК-4

LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

VOLUME-4, ISSUE-1

TIL, TA'LIM, TARJIMA XALQARO JURNALI

1-SON,(2023) DOI

Bosh muharrir:

Mirzayev Ibodulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)

Bosh muharrir o'rinbosari:

Ismoilov Salohiddin
f.f.n., professor (O'zbekiston)

TAHRIR HAY'ATI:

Boqiyeva Gulandom f.f.d., professor (O'zbekiston)	Bakirov Poyon f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla f.f.d., professor (O'zbekiston)	Pardayev Azamat f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Yo'ldoshev Qozoqboy p.f.d., professor (O'zbekiston)	Xayrullayev Xurshid f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja f.f.d., professor (O'zbekiston)	Kiselyov Dmitriy f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Mamatov Abdi f.f.d., professor (O'zbekiston)	Labib Said Mohammad Alem f.f.d., dotsent (Afg'oniston)
Safarov Shahriyor f.f.d., professor (O'zbekiston)	Mirzayev Rahmatulla yu.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Shahobiddinova Shohida f.f.d., professor (O'zbekiston)	Sobirov Anvar PhD (O'zbekiston)
Qulmamatov Do'smamat f.f.d., professor (O'zbekiston)	Nadim Mohammad Humoyun PhD (Afg'oniston)
Mirzohidova Muyassar f.f.d., professor (Qirg'iziston)	Ubaydullayeva Maftuna PhD (O'zbekiston)
Uluqov Nosirjon f.f.d., professor (O'zbekiston)	Isakova Nodira f.f.n. (O'zbekiston)
Eltazarov Jo'liboy f.f.d., professor (O'zbekiston)	Qodirova Barno kotib, PhD (O'zbekiston)
Umurqulov Bekpo'lat f.f.d., professor (O'zbekiston)	Xasanov Axmad mas'ul kotib, (O'zbekiston)

ILMIY MASLAHAT KEMGASHI:

To'xtasinov Ilhom p.f.d. (O'zbekiston)	Karimov Suyun f.f.d., professor (O'zbekiston)
Raximov G'anisher f.f.d., professor (O'zbekiston)	Mo'minov Siddiq f.f.d., professor (O'zbekiston)
Saidov Sa'no f.f.n., dotsent (Uzbekistan)	Mamatov Abdug'ofur f.f.d., professor (O'zbekiston)
Baqoyeva Muhabbat f.f.d., professor (O'zbekiston)	Suvonova Nigorabonu f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Turniyozov Ne'mat f.f.d., professor (O'zbekiston)	Mukhametkaliyeva Gulnar f.f.n. (Qozog'iston)
Irisqulov Muhammadavaz f.f.d., professor (O'zbekiston)	Saidov Sa'no f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Berdaliyev Abduvali f.f.d., professor (Tojikiston)	
Sayfullayeva Ra'no f.f.d., professor (O'zbekiston)	
Djusupov Maxanbat f.f.d., professor (O'zbekiston)	
Jabborov Xo'jamurod f.f.d., dotsent (O'zbekiston)	
Abdiyev Murodqosim f.f.d., professor (O'zbekiston)	
Yoqubov Jamoliddin f.f.d., professor (O'zbekiston)	

Sahifalovchi: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: [http://www.tadqiqot.uz/;](http://www.tadqiqot.uz/)
Email: info@tadqiqot.uz Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: [http://www.tadqiqot.uz/;](http://www.tadqiqot.uz/)
Email: info@tadqiqot.uz Тел: (+998-94) 404-0000

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД

НОМЕР-1, (2023) DOI

Главный редактор:

Мирзаев Ибадулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Исмаилов Салахиддин
к.ф.н., доцент (Узбекистан)

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Бакиева Гуландом д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Бакиров Поён д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Пардаев Азамат д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Йулдашев Казакбай д.п.н., профессор (Узбекистан)	Хайруллаев Хуршид д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Киселев Дмитрий д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Маматов Абди д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Лабиб Саид Моҳаммад Алем д.ф.н., доцент (Афғонистон)
Сафаров Шахриёр д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Мирзаев Раҳматулла д.ю.н., доцент (Узбекистан)
Шахабиддинова Шахида д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Собиров Анвар PhD (Узбекистан)
Кулмаматов Дусмамат д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Надим Моҳаммад Хумоюн PhD (Афғонистон)
Мирзахидова Муяссар д.ф.н., профессор (Киргизистан)	Убайдуллаева Мафтуна PhD (Узбекистан)
Улуков Насиржан д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Исакова Нодира д.ф.н. (Узбекистан)
Элгазаров Жулибай д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Кадирова Барно секретарь, PhD (Узбекистан)
Умуркулов Бекпулат д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Хасанов Ахмад отв. секретарь (Узбекистан)

НАУЧНЫЙ СОВЕТ:

Тухтасинов Илхам д.п.н., профессор (Узбекистан)	Каримов Суюн д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Рахимов Ганишер д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Муминов Сиддик д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Саидов Саъно к.ф.н., доцент (Узбекистан)	Маматов Абдуғафур д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакоева Мухаббат д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Сувонова Нигорабону к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Турниязов Нетьмат д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Мукхаметкалиева Гульнар к.ф.н. (Казакстан)
Ирискулов Мухаммадаваз д.ф.н., профессор (Узбекистан)	
Бердалиев Абдували д.ф.н., профессор (Таджикистан)	
Сайфуллаева Раъно д.ф.н., профессор (Узбекистан)	
Джусупов Маханбат д.ф.н., профессор (Узбекистан)	
Жаббаров Хужамурад д.ф.н., доцент (Узбекистан)	
Абдиев Муралқасим д.ф.н., профессор (Узбекистан)	
Якубов Жамалиддин д.ф.н., профессор (Узбекистан)	

Вёрстка: Шахрам Файзиев

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: [http://www.tadqiqot.uz/;](http://www.tadqiqot.uz/)
Email: info@tadqiqot.uz Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: [http://www.tadqiqot.uz/;](http://www.tadqiqot.uz/)
Email: info@tadqiqot.uz Тел: (+998-94) 404-0000

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

ISSUE-1 (2023) DOI

Chief Editor:

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. scien.,
prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor:

Ismailov Salokhiddin
Cand. of phil. sciences, assistant
professor (Uzbekistan)

EDITORIAL BOARD:

Bakieva Gulandom
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Dadaboev Khamidulla
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Yuldashev Kazakbay
Doc. of ped. scien., prof.
(Uzbekistan)

Rasulov Ravshankhuja
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Mamatov Abdi
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Safarov Shakhriyor
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Shakhobiddinova Shokhida
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Kulmamatov Dushmanat
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Mirzokhidova Muyassar
Doc. of phil. scien., prof.
(Kirghizistan)

Ulukov Nosirjon
Doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Eltazarov Juliboy
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Umurkulov Bekpulat
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Bakirov Poyon
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Pardaev Azamat
Doc. of phil. scien., assoc. prof.
(Uzbekistan)

Khayrullaev Khurshid
Doc. of phil. scien., assoc. prof.
(Uzbekistan)

Kiselyov Dmitriy
Doc. of phil. scien., assoc. prof.
(Uzbekistan)

Habib Said Mohammad Alem
doc. of phil. scien.
(Afg'oniston)

Mirzaev Rahmatulla
Doc. of jurispr. scien., assoc. prof.
(Uzbekistan)

Sobirov Anvar
PhD
(Uzbekistan)

Nadim Mohammad Humoyun
PhD
(Afg'oniston)

Ubaydullayeva Maftuna
PhD
(Uzbekistan)

Isakova Nodira
Doc. of phil. scien.
(Uzbekistan)

Kadirova Barno
Secretary, PhD
(Uzbekistan)

Hasanov Ahmad
senior secretary
(Uzbekistan)

SCIENTIFIC ADVISORY COUNCIL:

Tukhtasinov Ilhom
doc. of ped. scien.
(Uzbekistan)

Rakhimov Ganisher
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Saidov Sano
Cand. of phil. sciences, assoc. prof.
(Uzbekistan)

Bakaeva Mukhabbat
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Turniyazov Nemat
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Iriskulov Mukhammadavaz
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Berdaliev Abduvali
Doc. of phil. scien., prof.
(Tajikistan)

Sayfullaeva Rano
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Djusupov Makhanbat
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Jabborov Khojamurod
Doc. of phil. scien., assoc. prof.
(Uzbekistan)

Abdiev Murodkosim
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Yakubov Jamoliddin
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Karimov Suyun
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Muminov Siddik
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Mamatov Abdugafur
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Suvonova Nigorabonu
Cand. of phil. sciences, assoc. prof.
(Uzbekistan)

Mukhametkaliyeva Gulnar
Cand. of phil. sciences
(Kazakhstan)

Pagemaker: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: [http://www.tadqiqot.uz/;](http://www.tadqiqot.uz/)

Email: info@tadqiqot.uz Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: [http://www.tadqiqot.uz/;](http://www.tadqiqot.uz/)

Email: info@tadqiqot.uz Тел: (+998-94) 404-0000

MUNDARIJA\СОДЕРЖАНИЕ\CONTENT

T I L S H U N O S L I K

1.Ш.Ш. Жалмаханов, Ш.К. Жаркынбекова, Б.И. Кодирова. ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕЙ ЛЕКСИКИ КАЗАХСКОГО И ТУВИНСКОГО ЯЗЫКОВ В СРАВНИТЕЛЬНОМ АСПЕКТЕ.....	7
2.Rashidova U. FRAZEOLOGIZMLAR SHAKLLANISHINING LISONIY OMILLARI.....	21
3.Maxammadiyev X. ALISHER NAVOIY ASARLARIDA SINTAKTIK USUL BILAN YASALGAN MAISHIY LEKSEMALAR.....	29
4.Usmanov F. ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKDA LINGVOMADANIY KONTSEPT VA QADRIYAT MUAMMOSI.....	35
5.Anorqulova O. KONSEPT VA KONSEPTOLOGIYA KOGNITIV TILSHUNOSLIKNING AJRALMAS QISMI SIFATIDA.....	44
6.Musulmonova K. SHAXSNI OBRO'SIZLANTIRISH MAZMUNLI MATNLARNI LINGVISTIK EKSPERTIZA QILISHNING QONUNIY METODOLOGIK ASOSLARI.....	52
7.Kurbanazarova N. O'ZBEK TILIDA MUQOBILSIZ LEKSIKA VA UNING TURLARI.....	59
8.Sariyev Sh. KULOLCHILIK TERMINLARINING KO'P MA'NOLILIKKA MUNOSABATI.....	67
9.Dautova M. MODA SOHASIDA AMAL QILADIGAN NEOLOGIZMLARNING NOMINATIV TAVSIFI.....	76

T A' L I M S H U N O S L I K

10.Ubaydullayev N. BIOGRAFIK METODNING MOHIYATI VA O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	87
11.Raxmatova D. SAIDRIZO ALIZODANING TIL TA'LIMI HAQIDAGI QARASHLARI.....	97
12.Ibrohimova O. XALQARO INGLIZ TILI O'QITISH DASTURLARI VA ULARNING UMUMIY VA FARQLI JIHATLARI.....	105

T A R J I M A S H U N O S L I K

13.Kuvanova Sh. FRANS KAFKA ASARLARI TARJIMASIDAGI YOLG'IZLIKKA MAHKUM INSON OBRAZINING TALQINI VA TASAVVURIDAGI DUNYO KARTINASI.....	114
14.Панжиева Н КОГНИТИВНО-СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ АНТИТЕЗЫ В РОМАНЕ У.С.МОЭМА "THE MOON AND SIXPENGE" (НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА).....	122

ТИЛ, ТАЪЛИМ, ТАРЖИМА ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Kurbanazarova Nargis

katta o'qituvchi, (PhD)

Termiz davlat universiteti

Termiz, O'zbekiston

kurbanazarovanargis@gmail.com

O'ZBEK TILIDA MUQOBILSIZ LEKSIKA VA UNING TURLARI

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada o'zbek tili tarkibida muhim o'rinda turuvchi muqobilsiz leksika va uning turlari haqida fikr yuritilgan. Bugungi zamonaviy tilshunoslikning asosiy o'rganish mavzularidan biri bo'lgan til va madaniyatning o'zaro aloqasi, bir-biriga ta'siri masalalariga ham to'xtalib o'tilgan. Muqobilsiz leksikaning ma'lum bir milliy madaniyatga oid bo'lgan tushunchalarni ifodalashdagi vazifalari qayd etib o'tilgan. Etnografizm, dialektizm, lakuna, ekzotizm kabi til birliklarining muqobilsiz leksika sifatida o'ziga xos tomonlari tahlil qilingan. Dunyo tilshunos olimlarining bu boradagi fikrlari keltirilib, munosabat bildirilgan.

Kalit so'zlar: til, madaniyat, muqobilsiz leksika, etnografizm, dialektizm, lakuna, ekzotizm, to'y marosimlari, milliy urf-odatlar.

Kurbanazarova Nargis

senior teacher (PhD)

Termez state university

Termez, Uzbekiston

kurbanazarovanargis@gmail.com

NON-ALTERNATIVE LEXICON AND ITS TYPES IN THE UZBEK LANGUAGE

ABSTRACT

One of the main topics of today's modern linguistics is the interaction between language and culture and their influence on each other. This article discusses the non-alternative lexicon and its types, which play an important role in the structure of the Uzbek language. The tasks of the non-substitutable lexicon in expressing the concepts related to a certain national culture have been noted. The unique aspects of language units such as ethnographism, dialectism, lacuna, exotism as an alternative lexicon are analyzed. The opinions of the world's linguists in this regard were given and their reactions were expressed.

Keywords: language, culture, non-alternative lexicon, ethnographism, dialectism,

lacuna, exotism, wedding ceremonies, national customs.

Курбаназорова Наргиз
старший преп,(PhD)
Термезский государственный университет
Термез, Узбекистан
kurbanazarovanargis@gmail.com

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЛЕКСИКА И ЕЕ ВИДЫ В УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается безальтернативная лексика и ее виды, играющие важную роль в структуре узбекского языка. Одной из основных тем сегодняшнего современного языкознания является взаимодействие языка и культуры, также были затронуты вопросы их влияния друг на друга. Отмечены задачи незаменимой лексики в выражении понятий, относящихся к определенной национальной культуре. Анализируются уникальные аспекты языковых единиц, таких как этнография, диалектизм, лакуна, экзотика как альтернативная лексика. Приведены мнения мировых лингвистов по этому поводу и выражена их реакция.

Ключевые слова: язык, культура, безальтернативная лексика, этнографизм, диалектизм, лакуна, экзотизм, свадебные обряды, национальные обычаи.

Til insonga u yashayotgan olamni ta'rif va tavsif etib beruvchi eng muhim vositadir. Binobarin, bugungi zamonaviy tilshunoslikning asosiy vazifasi hayotiy hodisalarni til vositalari orqali izohlash natijasida aloqa-aralashuvni vujudga keltirish jarayonlarini, tilning boshqa muhim vazifalarini tahlil qilishdan iboratdir.

Til - madaniyatning ko'zgusi bo'lib, unda nafaqat insonni o'rab turgan real borliq, uning yashash sharoitlari, balki xalqning ijtimoiy o'zini o'zi anglashi, uning mentaliteti, milliy xarakteri, hayot tarzi, an'analari, urf-odatlar, axloqi, qadriyatlar yig'indisi va dunyoqarashi ham aks etadi [1. B:7].

Til inson ma'naviyatining bir qismidir. Til va madaniyat o'zaro shunday bog'langanki, tilsiz madaniyat, madaniyatsiz tilni tasavvur qilish qiyin. Amerikalik tilshunos E.Sepir til va madaniyat uyg'unligini quyidagicha izohlaydi: "Madaniyat - turmush tarzimizni tavsiflovchi, ijtimoiy meros qilib olingan amaliy malakalar va g'oyalar majmui bo'lsa, til uning yashash davriyligini ta'minlovchi vositadir" [2. B:185].

Til va madaniyat bir-biri bilan qanchalik yaqin aloqada bo'lmasin, ularni farqlovchi tomonlar ham bor. Madaniyatshunos olimlarning maqsadi madaniyat, etika, estetika kabi tushunchalarning asl mohiyatini o'rganish va tushuntirish bo'lsa, tilshunoslarning vazifasi madaniyatning tilga va tilning madaniyatga ta'sirini aniqlashdir. Lingvomadaniyat tilning aynan mana shu tomonlarini o'rganadi va tahlil qiladi.

Har qanday xalq tilida faqatgina ularning madaniyati uchun xos bo'lgan va boshqa til egalari uchun begona bo'lgan ayrim narsa-buyum, jarayon, voqea-hodisalarni atovchi nomlar mavjud. Binobarin, ko'p millatli o'zbek xalqining kundalik turmush tarzi, tarixiy shakllanish bosqichlariga oid ana shu nomlar o'zbek lingvomadaniyatidagi milliy xoslangan leksikaning boshqa lingvomadaniy tizimlardan keskin farqlanishiga sabab bo'ladi. Xususan, qadim etnografik makon - Surxondaryo vohasiga mansub marosim, buyum-ashyo nomlari milliy madaniyatni eng yorqin ifoda etuvchi va voha tarixini ko'z-ko'z etuvchi, milliy realiyani [3. B:32] o'zida namoyon etuvchi asosiy vositalardandir. Mazkur realiyalarning umummilliy til dialektlarida paydo bo'lishi, adabiy tilda qo'llanilishi muayyan xalqning madaniy o'ziga xosligining muhim belgisi bo'lib, boshqa xalqlardan urf-odatlar va ularning ifodalanishi jihatidan farqlab turuvchi asosiy belgilaridir. Shuning uchun ham milliy

xoslikni ifodalovchi til vositalarini tavsiflash tilshunoslikning asosiy masalalaridan hisoblanadi. Etnografizmlar va ularga yondosh bo'lgan til birliklari dialektizmlar va ekzotizmlar ana shunday lisoniy birliklardir.

Etnografizm - muayyan xalqning milliy madaniyati, anʼanalari, urf-odatlarini, diniy qarashlari bilan bogʻliq boʻlgan tushunchalarning nomlari. Bunday lugʻaviy birliklar maʼlum bir etnosning boshqalardan farqlanib turuvchi asosiy xususiyatlarini aks ettiradi va tildagi boshqa lugʻaviy vositalardan milliylikni ifodalashi jihatidan ajralib turadi. Har bir xalqning oʻziga xos milliylikni ifodalovchi lugʻaviy birliklarning bir qismini dialektal leksika tashkil qiladi. Dialektal leksika maʼlum hududga xosligi, mahalliy hayotni aks ettirishi bilan etnografizmlarga oʻxshash boʻlsa-da, dialektal leksikaning maʼlum bir qismigina etnografizm boʻla oladi. Xalqning oʻtmishi, buguni, hayot tarzi, madaniyati, ijtimoiy munosabatlari aynan dialektal leksikada oʻz ifodasini topadi. Maʼlum bir hududda yashovchilar nutqida mavjud boʻlib, inson faoliyatining mahsuli boʻlgan tushunchalarning mahalliy nomlari dialektal leksikani tashkil etadi. Adabiy tildan farqli ravishda, dialektizmlarning aksariyat qismi sinonimlarga ega emas. Ular adabiy tildan fonetik, leksik, grammatik jihatdan farqlanadi.

Muayyan bir hudud aholisining dialekti koʻlam jihatdan keng va rang-barangdir. Uning tarkibida xalqning qadimdan mavjud boʻlgan urf-odatlarini, marosimlarini, anʼanalari va ijtimoiy hayotidagi muhim jarayonlarni ifoda etuvchi etnografizmlar muhim oʻrin tutadi. "Tilshunoslik terminlarining izohli lugʻati"da ushbu termin va unga doir izohlar keltirilmagan. Shunday boʻlsa-da, unda etnolingvistikaga oid quyidagi qayd mavjud. Yaʼni, "Etnolingvistika - makrolingvistikaning til bilan xalq oʻrtasidagi munosabatlarni, tilning faoliyati va taraqqiyotida lingvistik va etnik omillarning oʻzaro taʼsirini oʻrganuvchi boʻlimi" [4. B:]. Shuningdek, bu termin besh tomli "Oʻzbek tilining izohli lugʻati"da ham berilmagan, ammo unga aloqador boʻlgan bir necha terminlar sharhlangan. Masalan,

Etnograf - etnografiya mutaxassisi. ...tarixchilar, etnograflar, arxeologlar Oʻrta Osiyoni oʻrganish bilan shugʻullanadilar. Gazetadan.

Etnografik - etnografiyaga oid. Etnografik material. Etnografik ocherk... Oʻzbekiston kashta sanʼati va etnografik asarlarda "zardevor"ning "sardevor" shaklidagi talaffuzi uchramadi. "OʻTA".

Etnografiya [yun. yethnos - qabila, xalq + grapho - yozaman] 1. Tarix fanining xalqlarning kelib chiqishi, tarkibi, joylashishi, turmushi, rasm-rusmlari, moddiy, maʼnaviy va ijtimoiy madaniyatini koʻpincha bevosita kuzatish yoʻli bilan oʻrganadigan boʻlimi. 2. Biror xalqning yoki bir hududdagi bir necha xalqning turmushi, madaniyati, urf-odatlariga xos xususiyatlar majmui. Oʻrta Osiyo etnografiyasi. Tarix-etnografiya koʻrgazmasi [5. B:62-63].

Maʼlum boʻladiki, har bir tilda etnografik tushunchalarni ifodalovchi maxsus leksemalar mavjud boʻlib, ular etnografik leksikani tashkil etadi [6. B:10]. Bu boradagi yana bir qarash N.Mirzayev tadqiqotida ham uchraydi: "Maʼlumki, etnografiya keng maʼnoda xalqning turmushi va madaniyatini oʻrganadi" [7. B:6]. Xalqning tarixan tashkil topishini, madaniyatini, rasm-rusmi, urf-odati, yashash usuli va maʼnaviy hayoti bilan bogʻliq boʻlgan qator masalalar etnografiyaning oʻrganish obyekti hisoblanadi. Shunday boʻlgach, etnografizm boʻyogʻi va tamgʻasiga ega boʻlgan soʻzlar paydo boʻlishiga koʻra muayyan til egasi boʻlmish xalqning juda qadimgi davrlardagi ijtimoiy va maʼnaviy hayoti bilan ham bogʻlanadi.

Dunyo tilshunosligida etnografizmlarga tarix, til va madaniyat belgisiga ega, faqatgina maʼlum bir chegaralangan hududda yashovchi xalqlargagina xos boʻlgan, hamda ularning milliylikni oʻzida ifodalaydigan tushuncha sifatida yondashiladi. T.V.Jerebiloning fikriga koʻra, etnografizmlar til lugʻat sathining muqobilsiz leksik qatlamiga mansubdir. Olima etnografik birliklarni quyidagi maʼno guruhlariga boʻlib tavsiflaydi:

1. Turli asoslarda shaxslarni bildiruvchi etnografizmlar.

2. Shaxslarni ijtimoiy mavqeyi bilan belgilaydigan etnografizmlar.
3. Shaxslarni lavozim nomlari, unvonlari, kasblari bilan belgilaydigan etnografizmlar.
4. Kundalik hayot uchun nom bo'lib xizmat qiluvchi etnografizmlar.
5. Binolar, inshootlarning nomlari.
6. Uy-ro'zg'or buyumlari, asboblarning nomlari.
7. Kiyim, poyafzal nomlari.
8. Taom, ichimliklar nomlari.
9. Hayvonlarning nomlari.
10. Madaniy hayot voqeligini nomlaydigan ekzotizmlar.
11. Valyuta birliklarining nominallari [8. B:486].

D.V.Kasyanova etnografizmlarning mahalliy hayotni aks ettiradigan birliklar deb hisoblaydi hamda bu toifadagi birliklar, asosan, kiyim-kechak buyumlari, kundalik hayot, oziq-ovqat, hayvonlar yoki o'simliklar, xususiyatlar, iqlim sharoitini nomlashga xoslanishini ta'kidlaydi [9. B:].

Umumiy holda etnografizmlar "Kundalik hayotga xos bo'lgan obyektlarning nomlari, tushunchalari, ma'lum bir soha iqtisodiyoti uchun adabiy tilda o'xshashi yo'q birliklardir" [10. B:683]. Shunga ko'ra etnografizmlar faqat ma'lum bir xalqqagina xos madaniyatni va unga oid bo'lgan jarayonlarni ifodalaydi.

E.M.Vereshchagin va V.G.Kostomarov ham "faqat A madaniyat uchun xos bo'lgan va B madaniyatda bo'lmagan so'zlar"ni etnografizmlar deb hisoblaydilar [11. B:320]. Chunki etnografizmlar ma'lum bir xalqning faqatgina o'ziga xos bo'lgan turmush tarzi, unga aloqador tushunchalar bilan bog'liqdir. Shuning uchun ham ular milliy madaniyat va ma'naviyatning yorqin ifodachisi hisoblanadi.

Umumiy qilib aytganda, etnografik leksika semantik jihatdan xilma-xil bo'lib, o'zida milliylikni aks ettiradi. U ma'lum bir xalqning moddiy madaniyati, ma'naviy qiyofasidagi o'ziga xos etnik va milliy xarakter xususiyatlarini ifodalab, tarixning qadimiy madaniyat an'analari bugungi zamonaviy hayotimizda aks ettiradi. Etnografik birliklar xalq marosimlari, urf-odatlar, e'tiqod shakllari, madaniy an'analari, turmush tarzidan ma'lumot beradi. Etnografizm va etnografizmlar singari ma'lum bir xalqning o'ziga xos milliy madaniyatiga oid belgilarini ifoda etuvchi maxsus so'zlar boshqa tillar uchun lakuna hisoblanadi.

Lakuna lingvomadaniy birliklar orasida muqobilsiz leksikaning eng yorqin misoli bo'lib, unda milliy madaniyat elementlari namoyon bo'ladi. Bunday so'zlar, odatda, boshqa tillarga tarjima qilinmaydi. Lakuna ifodalaydigan tushunchalar tarjima qilinayotgan tilda mavjud bo'lmaganidan, o'zga tillarda muqobiliga ega emas: bu lingvomadaniy jarayonning tabiiy qonuniyati. Rus tilshunoslari lakunani quyidagicha talqin qiladilar: "Mavjud tushunchalar uchun lisoniy ifoda vositalarining yo'qligiga asosiy sabab ijtimoiy ehtiyojning yo'qligi hisoblanadi. Shuning uchun bunday so'zlarning muqobili mavjud emas. Bu ko'pincha biror tilda mavjud bo'lgan so'z o'zga tildagi madaniyat uchun muhim emasligi bilan izohlanadi"[12. B:36].

Fanda etnografik lakunalar deb nomlanuvchi tushunchalar ham mavjud bo'lib, asosan milliy mentalitetni ifodalovchi urf-odatlar, marosimlar, an'ana va qadriyatlarni ifodalaydi. Shunga ko'ra, bunday lug'aviy birliklarni Sh.Usmonova "Madaniy makon va uni tarkib toptiruvchi atrof-muhit, turmush tarzi, bilimlar zaxirasi, madaniy fond kabi unsurlar boshqa madaniyat jamoasining vakili uchun lakuna hosil qiluvchilar sanaladi", deb ta'kidlaydi va madaniy lakunalarning o'ziga xos turlaridan biri sifatida etnografik lakunalarni tilga oladi. Etnografik lakunalar ma'lum bir madaniyatga oid bo'lib, boshqa mahalliy madaniyatda mavjud bo'lmaydi. Ular, asosan, maishiy hayot predmetlarini tavsiflashga xizmat qiladi. Boshqamadaniyat retsi pienti ular haqidagi tasavvurga egabo'lmaydi, bunday tushunchalarning ma'nosini anglay olmaydi [1. B:134].

Udumlar, marosim va an'analar bilan bog'liq bo'lgan etnografizmlar shunday lakunalar hisoblanadi. Urf-odatlar bilan bog'liq etnografizmlarning asosiy qismi umumxalq tilida mavjud bo'lgan so'zlarning etnografik ma'no ifodalashi asosida vujudga keladi. Ayniqsa, to'y bilan bog'liq marosimlarda buni yaqqol ko'rish mumkin.

To'y har bir xalq madaniyatida o'ziga xos tarzda nishonlanadi va turli xalqlar tomonidan bir-biriga o'xshash bo'lmagan urf-odatlar, ramzlar va so'zlar orqali ifoda etiladi. Bu esa bir til yoki madaniyat egasining boshqa bir til yoki madaniyat egasiga bildirmoqchi bo'lgan fikrini, keltirmoqchi bo'lgan ta'rifini tushuntirishda murakkablik, noqulaylik tug'diradi. Misol uchun, uloq - echkinning bolasi. Dunyo tillariga aynan "echkinning bolasi", "kichkina echki" ma'nosida tarjima qilinadi va o'z ma'nosida kelganda lakuna hisoblanmaydi. Ammo lingvomadaniy jihatdan ushbu realiya qadimdan chorvachilik bilan shug'ullanib kelgan Surxondaryoda har qanday vaziyatda ham to'y belgisidir:

O'zbeklar rasimi shunday bo'ladi:

Choshka-tushda sop yigitlar keladi,

Hakimbekdan "kuyov uloq" so'radi,

So'ragan odamlar quruq qolmadi [13. B:167].

Jumladan, "kuyov uloq" kuyovjo'ralarga kelinning uyiga to'y jo'natishdan oldin, kuyov tomonidan beriladi, yoki so'yib ziyofat qilinadi. Shuning uchun aynan kuyov leksemasi bilan bog'lanadi.

Shuningdek, ushbu etnografizmning uloq, shov uloq, shoh uloq kabi shakllari quyidagilarni ifodalab keladi. 1. Yigitning bo'lajak kelin uyiga to'y jo'natishi (bu yerda "to'y" - sep, "sarpo-suruq" ma'nosida). Qadimgi urf-odatlar bo'yicha jonliq - tomonlar o'zaro kelishuviga binoan, kuyovning iqtisodiy imkoniyatiga qarab ikkitadan, o'ntagacha qo'y ham beriladi. Bu yerda uloq, shov uloq, shoh uloq qo'ylarga bosh bo'lib boradigan uloq "shor uloq" shaklida ("shoh" fonetik o'zgarishga uchrab, "shov" tarzida talaffuz qilinadi (Boysun, Qiziriq, Qumqo'rg'on); vohaning ba'zi tumanlarida aynan "shov uloq" - "shoh uloq" tarzida aytiladi (Muzrabot, Termiz, Sherobod)).

"Shor" ("shov" - sho'x, qochag'on, tutqich bermas, talash) deb nomlanishiga sabab, bo'yning ro'mol va pul bog'langan ushbu uloq birinchi bo'lib tutgan kishiga beriladi. Shuning uchun ko'pchilik orasida talash bo'ladi. Olomondan seskangan uloq qochadi. Nihoyat, kimdir uloqni tutib, o'ziniki qiladi. Ko'p hollarda surxoncha bag'rikenglik va mehmondo'stlik bilan uloqni tutgan kishi uni to'y egasiga beradi va uloq so'yiladi. 2."Talash", "talashish", "talash bo'lish" ma'nosidagi ko'pkari uchun atalgan uloq. Ya'ni ko'pkari maydoniga tashlangan uloq chopag'onlar orasida talash bo'ladi. Yakunda kimgadir nasib etadi va u bosh sovrinni qo'lga kiritadi. 3.Kuyov tomonidan bo'lajak kelinning uyiga jo'natilgan to'yga qo'shiladigan "shoh uloq". Faqat bunda, yuqoridagi "shor - shov" - sho'x, qochag'on, tutqich bermas, talash ma'nosidan tashqari "shoh" - boshliq, bosh bo'lib boruvchi, oldinda turuvchi ma'nosini ham ifodalaydi.

Bundan tashqari, Sarponi uloq qilar marosimi ham mavjud bo'lib (Uzun, Oltinsoy), unda ham uloq o'z ma'nosidan boshqa ma'noda qo'llanilgan. Bu yerda kelinning seplari talash qilinadi (uloq qilar bu o'rinda "talashish" ma'nosida qo'llangan. Ya'ni ko'pkaridagi talash qilinadigan uloq bilan bir xil ma'no bildirgan). Bu marosimda, odatda, ayollar, qizlar va yosh bolalar ishtirok etib, ular davra quradilar. Kelinning seplarini birorta ayol bir quchoq qilib davrani aylanib yuguradi. Atrofdagilar sepdan biror bir narsa olishga harakat qiladi. Kelinning sepi qut, baxt ramzi hisoblanadi va u o'zida ko'plab yashirin ma'nolar ifodalaydi. Ma'lumot beruvchilarning fikriga ko'ra, sarponi uloq qilar marosimi kelinning qancha yigitlardan talash bo'lib, ayirib olingani belgisi hisoblanar ekan. Bu marosim surxonliklarda, har qancha qiyinchiliklarga qaramay, o'z maqsadiga erishish ruhining ustun kelishini isbotlaydi va shunga mos ravishda Alpomishdan meros, voha xalqigaxos stereotipni ifodalaydi.

Ta'kidlash lozimki, voha etnografizmlari orasida o'zbek madaniyatiga xos bo'lgan, o'zida umummilliy madaniyatga xos ma'no-mazmuni tashuvchi etnografizmlar ham mavjud bo'lib, To'nkiygizar ushular sirasiga kiradi. Jumladan, "to'nkiygizar" - to'y marosimida amal qilinadigan urf-odatlarining biri bo'lib, unda kuyov kelinning xonadonidan chiqib ketayotganida qizning ota-onasi tomonidan kuyovga chopon, do'ppi kiygizilib, belbog' bog'lanadi. Bu hadyaning ma'nosi quyidagicha sharhlanadi: chopon va do'ppi kuyovga obro', barkamollik tilagi hisoblansa, belbog' bog'lash esa kuch-quvvat va sog'lik tilash ramzi hisoblanadi[14. B:].

Umuman olganda, etnografizmlar o'zga xalqlar uchun lakuna hisoblanadi. Tarjima jarayonlarida mazkur so'zlar asl holicha beriladi. Biroq ma'nosini oydinlashtirish, aniqlashtirish uchun yoki qo'shimcha ma'lumot berish maqsadida tarjima qilinishi mumkin.

Etnografizmlar singari dialektizmlar va ekzotizmlar ham milliy xoslanganlikni ifodalovchi so'zlardir. Har bir tilning o'ziga xos leksikasi mavjud va uning asosini dialektal leksika tashkil qiladi. Xalqning o'tmishi, bugungi kuni, kundalik hayot tarzi, madaniyati, ijtimoiy munosabatlari aynan dialektal leksikada o'z ifodasini topadi. Dialektal leksika ma'lum bir hududda yashovchilar nutqida mavjud bo'lib, adabiy tilda juda kam, yoki umuman qo'llanilmaydigan so'zlardir. Misol uchun: naprach, chepkan, jumalatma, surmana, qonjig'a kabilar shunday dialektial leksikaga misol bo'la oladi. Dialektizmlar adabiy tilga xos bo'lgan so'zlardan fonetik, leksik, grammatik xususiyatlariga ko'ra farqlanadi. Shuning uchun fonetik dialektizm, semantik dialektizm, leksik dialektizm kabi atamalar vujudga kelgan. Tilshunosligimizda dialektal leksika xususida yetarli tadqiqotlar mavjudligi uchun, bu mavzuga keng to'xtalmadik. Yondosh hodisa sifatida ularning farqi shuki, etnografizmlar dastlab dialektizm shaklida paydo bo'ladi. Keyinchalik ma'lum bir hudud aholisi uchun muhim bo'lgan voqea-hodisa, narsa-predmet nomini ifodalaganda etnografizm belgisini oladi.

Etnografizm va dialektizmlar boshqa tillarda lakuna hisoblangani uchun, ular boshqa tilga o'tganda ekzotik so'z bo'lib qoladi. Ekzotik so'zlar ham milliy xoslanganlikni bildiradi. O'zbek tilida do'ppi, chopon, chimildiq, qalin, sochsiypatar kabi so'zlar ham mavjudki, ular xalqning turmush tarzini, madaniyati, mentalitetini aks ettiruvchi va faqatgina shu xalqning o'zigagina tegishli bo'lgan moddiylikni ifodalovchi so'zlar bo'lib, ularning ma'lum qismi etnografizmlardan iborat bo'ladi.

Ekzotizm - bu tildagi boshqa bir xalq turmush tarzi va hayotiy voqea-hodisalarini ifodalaydigan, nafaol leksika. Ekzotizmlar ham dialektizm hamda etnografizm kabi muqobilsiz leksika turiga kiradi va o'zi mavjud bo'lmagan xalq tiliga to'liq o'zlashmaydi, ular tarjima qilinmaydi. Matn tarkibida kelganda esa tilda mavjud iboralar, yoki tasviriy vositalar yordamida ma'nosi oydinlashadi. Etnik, milliy hodisalarni ifodalaganligi uchun boshqa xalq tiliga to'la singib ketmaydi. Ko'p hollarda o'zi kirib borgan tilning asosiy lug'at tarkibiga qo'shilmasdan, zahira so'zlar qatorida bo'ladi va, asosan, zarurat tug'ilganda qo'llaniladi. Ekzotizmlarning qo'llanish doirasi tor. Shuning uchun bunday so'zlar o'zi mavjud bo'lgan madaniyat haqida gapirilganda, ularga xos tillarni o'zaro taqqoslash jarayonlarida, ba'zan metaforik ma'no ko'chishi bilan bog'liq vaziyatlarda ishlatiladi.

O'zbek tilidan tillarga ekzotik leksika sifatida kiradigan lug'aviy birliklarning bir qismi etnografizmlardir. Etnografizmlarning muayyan xalqning turmush tarziga xosligi, boshqa xalqda turmush tarzining shu turining yo'qligi, ma'lum narsa, hodisalarning o'sha tilda ifodalovchi vosita mavjud emasligi tufayli boshqa tilga o'tgan so'z ekzotik so'z bo'lib qoladi. Biroq vaqti kelib ekzotik so'zlar ham til lug'at tarkibidan o'rin olishi, faol lug'aviy birlikka, hatto shu xalqning urf-odatini ifodalovchi birlikka ham aylanishi mumkin. Masalan, Navro'z so'zi qachonlardir o'zbek tili uchun ekzotik so'z bo'lgan bo'lsa, bugungi kunda marosim leksikasiga oid birlikka aylangan.

Dunyo tilshunosligida ekzotizm terminiga berilgan ta'riflar deyarli bir xil. Xususan,

T.V.Jerebilo ekzotizmga quyidagicha ta'rif beradi, "ekzotizm atamasi yunoncha so'z bo'lib, "ekzo" - "tashqarida" degan ma'noni bildiradi va "chet ellik", "mahalliy bo'lmagan" deb tarjima qilinadi. Ekzotizmlar muqobili bo'lmagan leksika tarkibiga kirib, boshqa xalqlar va madaniyatlarga xos bo'lgan, o'zi mavjud bo'lgan xalq madaniyatini to'liq ochib bermasada, ramziy ifoda sifatida o'sha xalq haqida tasavvur bera oladi" [8. B:].

O'zbek tilshunosligida ham mazkur tushuncha tadqiqotchi olimlarimiz tomonidan atroflicha o'rganilgan. D.Xudoyberganova ekzotik leksika (yun. exotikos - yot, kelgindi)ni boshqa tillardan o'zlashgan, nutqqa alohida tus berish uchun qo'llaniladigan so'z va iboralar; muqobilsiz leksika turlaridan biri deb ta'riflaydi [3. B:39].

Ekzotik leksikani monografik planda o'rgangan professor N.Uluqovning fikricha, "Ekzotik leksika boshqalarga qiziq, g'alati tuyuladigan, turli horijiy xalqlarga oid ijtimoiy munosabatlar, madaniy-maishiy hayot, tabiat hodisalari va milliy urf-odatlar, an'analar, voqea-hodisalar haqida ahborot, ma'lumot beruvchi va shu asosda matnga xos "milliy libos"ni keng ma'nodagi milliy koloritni - milliy etnik, ijtimoiy-siyosiy, madaniy-ma'naviy, diniy ruhni va tabiiy-jug'rofiy muhitni ifodalovchi, o'zbek matnlarida asl holicha saqlangan chet til so'zlaridir"[15. B:25].

Ana shulardan kelib chiqib, ekzotik leksikani tashkil qiluvchi birliklarni quyidagicha tasnif qilishimiz mumkin:

1.Milliy bayramlar nomlarini bildiruvchi ekzotik birliklar: pasxa, xoli, rojdestvo. O'zbek tiliga xos va boshqa tillarga o'tganda ekzotizmga aylanuvchi bayram nomlari: navro'z, ro'za hayiti, qurbon hayiti.

2.Milliy marosimlar va urf odatlar nomlarini bildiruvchi ekzotik birliklar: chilla, asaloyi. O'zbek tiliga xos milliy marosim nomlari: to'y, yuzochar, kelinsalom, nonsindirar kabilar boshqa tilga o'tganda ekzotik so'zga aylanadi.

3.Milliy liboslar nomlarini bildiradigan ekzotik birliklar: sari, kimono, peshband. O'zbek tilidagi chopon, do'ppi so'zlari boshqa tillar uchun ekzotizmdir.

4.Tarixiy shaxslar nomlarini bildiradigan ekzotik birliklar: Napoleon, Gitler, Sezar.

5.Taomlar nomlarini ifodalaydigan ekzotik birliklar: pitsa, jiz, kif-si, lavash.

6.Musiqqa, raqs, cholg'u asboblarni bildiradigan ekzotik birliklar: pop, rep, opera, balet, pianino, maqom.

7.Obrazlar, badiiy asar, kinofilm, multfilm qahramonlarini ifodalovchi ekzotik birliklar: Gerakl, Spartak, Mikki-Maus, King Kong.

8.Ba'zi bir lavozimlar, unvon nomlarini ifodalovchi ekzotik birliklar: lord, knyaz, amir, imperator, boyar, xalifa.

9.Jarayon nomlari va boshqa ijtimoiy so'zlarni ifodalovchi ekzotik birliklar: grinkard, deport.

10.Diniy so'zlar va atoqli otlarni bildiruvchi ekzotik birliklar: rohib, abbat.

Ekzotizmlarning qo'llanilish ko'lami turli xil. Ular nafaqat og'zaki nutqda, she'riyat va badiiy asarlarda ham uchraydi. Bir qarashda, umumiy xususiyatlariga ko'ra etnografizm va ekzotizm bir-biriga juda o'xshashdek. Ammo etnografizmni ekzotizmdan keskin farqlab turadigan bitta asosiy farq bor: etnografizm boshqa tilga ko'chib yursa ham, uning "begonaligi" sezilib turadi, ekzotizm esa xuddi ona tilida avvaldan mavjud bo'lib kelgan so'z singari o'zining yot unsur ekanini deyarli sezdirmaydi. Masalan, rahmat, marhamat, assalomu alaykum, ofarin, balli (bale), astag'firulloh singari so'zlar nutqimizga singib ketgan. Ular urf-odatimizning ajralmas qismiga aylanib bo'lgan, ularning yotligi ham bilinmaydi. Etnografizmlar esa o'zga madaniyatga tegishli ekanini bildirib turadi.

Iqtiboslar/Snoski/References

1. Usmonova Sh. Lingvokulturologiya. Darslik. - Toshkent, 2019. - B. 7.
2. Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии. - М.:1993. - С. 185. (Sepir E. Izbrannyye trudy po yazykoznaniiyu i kulturologii. - M.:1993. - S. 185)
3. Худойберганава Д. Лингвокультурология терминларининг қисқача изоҳли луғати. - Т.:Турон замин зиё, 2015. - Б.32. (Xudoyberganova D. Lingvokulturologiya terminlarining qisqacha izohli lug'ati. - T.:Turon zamin ziyo, 2015. - B. 32)
4. Ҳожиёв А. Тилшунослик терминларининг изоҳли луғати. - Тошкент, Ўзбекистон Миллий энциклопедияси. (Hojiyev A. Tilshunoslik terminlarining izohli lug'ati. - Toshkent, O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi)
5. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. - Тошкент, 2006. 5-жилд. - Б. 62-63. (O'zbek tilining izohli lug'ati. - Toshkent, 2006. 5-jild. - B. 62-63)
6. Кахарова М.М. Ўзбек этнографизмларининг системавий тадқиқи: Филол.фан.номз.дисс. - Тошкент, 2009. - Б. 10. (Kaxarova M.M. O'zbek etnografizmlarining sistemaviy tadqiqi: Filol.fan.nomz.diss. - Toshkent, 2009. - B.10)
7. Мирзаев Н. Ўзбек тилининг этнографик лексикаси. Филол.фан.номз.дисс. - Тошкент, 1971. - Б. 6. (Mirzayev N. O'zbek tilining etnografik leksikasi. Filol.fan.nomz.diss. - Toshkent, 1971. - B.6)
8. Жеребило Т.В. Словарь лингвистических терминов. 5-е изд., испр. и доп. - Назрань: Пилигрим, 2010. - С 486. (Jerebilo T.V. Slovar lingvisticheskix terminov. 5-ye izd., ispr. i dop. - Nazran: Piligrim, 2010. - S 486)
9. Касьянова Д.В. Этнографическая лексика в областных словарях русского языка <http://sites.znu.edu.ua/conf-slovyanska-filologia-2015/apssm/kas--yanova.pdf>. (Kasyanova D.V. Etnograficheskaya leksika v oblastnix slovaryax russkogo yazika <http://sites.znu.edu.ua/conf-slovyanska-filologia-2015/apssm/kas--yanova.pdf>)
10. Большой энциклопедический словарь: языкознание / гл. ред. В. Н. Ярцева. - М.: Большая российская энциклопедия, 1998. - С. 683. (Bolshoy ensiklopedicheskiy slovar: yazykoznanie / gl. red. V. N. Yarseva. - M.: Bolshaya rossiyskaya ensiklopediya, 1998. - S. 683)
11. Верещагин Е. М., Костомаров В. Г. Лингвострановедческая теория слова. - М.: Русский язык, 1980. - С.320. (Vereshagin Ye. M., Kostomarov V. G. Lingvostranovedcheskaya teoriya slova. - M.: Russkiy yazik, 1980. - S.320)
12. Маслова В.А. Лингвокультурология: Учеб.пособие для студ.высш.учеб. заведений. - М.: издательский центр "Академия", 2001. - С. 36. (Maslova V.A. Lingvokulturologiya: Ucheb.posobie dlya stud.vissh.ucheb, zavedeniy. - M.: izdatelskiy sentr "Akademiya", 2001. - S. 36.)
13. Алпомиш: Ўзбек халқ қаҳрамонлик достони //Айтувчи: Фозил Йўлдош ўғли, ёзиб олувчи: М. Зарифов. -Тошкент: Шарқ, 1998. - Б. 167. (Alpomish: O'zbek xalq qahramonlik dostoni //Aytuvchi: Fozil Yo'ldosh o'g'li, yozib oluvchi: M. Zarifov. - Toshkent: Sharq, 1998. - B. 167)
14. Kurbanazarova N.Sh. Linguistic study of some uzbek ethnographisms expressing wedding ceremonies. International journal of psychosocial rehabilitation. ISSN: 1475-7192. London, 2020.
15. Улуқов Н.М. Ўзбекча диний матнлар экзотик лексикаси: Фил.фан.номз.дис.автореферати. - Тошкент, 1997.- Б. 25. (Uluqov N.M. O'zbekcha diniy matnlar ekzotik leksikasi: Fil.fan.nomz.dis.avtoreferati. - Toshkent, 1997.- B. 25)